

Taşımali Eğitim Sisteminin Uygulandığı İlk ve Ortaokullarda Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems and Solution Suggestions in Primary and Secondary Schools Where Transported Education System is Implemented

Deniz Burcu AYKAÇ¹ Zehra ALAY² Serap BAHADIR³ Nimet Bolu ÖZKAN⁴ Kaan ÖZDEMİR⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-5392-7457, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-5132-2734, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0003-3669-1691, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-2058-7377, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-6064-4076, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; taşıma eğitim sisteminin uygulandığı okullarda yaşanan sorunları belirleyerek bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir.

Çalışma yapılırken nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu uygulanmıştır. Araştırmaya kaynak oluşturan veriler literatür taraması ve yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın örnekleme Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde taşımali eğitim sisteminin uygulandığı ilk ve ortaokullar olup örnekleme olarak ise en fazla taşıma kapsamında öğrencinin bulunduğu 13 okul tercih edilmiştir. Araştırmaya bu okulların müdürleri gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların isteği üzerine isimleri paylaşılmamış olup katılımcıların istemediği soruya cevap vermeme özgürlüğü tanınmıştır.

Çalışma sonrasında ortaya çıkan sorunlar taşımali eğitimde kullanılan araçların bakımsızlığı, araç şoförlerinin yeterli eğitimi almış olmaması ve öğrencilere kaba davranması, taşıma kapsamında gelen yemeklerin kalitesiz oluşu, taşımanın yapıldığı okulun fiziki donanımlarının yetersiz olması ve taşıma kapsamında bulunan öğrencilerin okulun mesai saatleri dışındaki sosyal etkinliklere katılmaması olarak belirlenmiştir. Okul yöneticileri denetimlerin artırılması ve denetim sonucunda gerekli yaptırımların uygulanması, şoför ve yemek konusunda kalitenin artırılması ile taşımanın yapıldığı okulun teknik altyapılarının güçlendirilmesi gibi öneriler getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşımali eğitim sistemi, fırsat eşitliği, zorunlu eğitim

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the problems experienced in schools where the transportation education system is implemented and to propose solutions to these problems.

While conducting the study, case study method, one of the qualitative research methods, has been applied. The data constituting the source of the research have been collected through literature review and semi-structured interview forms. The sampling of the research is the primary and secondary schools where the transportation education system is applied in Çarşamba district of Samsun province, and 13 schools with the highest number of students within the scope of transportation have been preferred as the sample. The principals of these schools voluntarily participated in the study. Upon the request of the participants, their names were not shared and the participants were given the freedom not to answer the questions they did not want.

The problems that emerged after the study were determined as the lack of maintenance of the vehicles used in transportation education, the lack of adequate training of the vehicle drivers and their rude behavior towards the students, the poor quality of the food provided within the scope of transportation, the inadequate physical equipment of the school where transportation is carried out, and the inability of the students within the scope of transportation to participate in social activities outside the working hours of the school. School administrators made suggestions such as increasing inspections and applying the necessary sanctions as a result of the inspections, increasing the quality of drivers and food, and strengthening the technical infrastructure of the school where transportation is carried out

Keywords: Bussed education system, equality of opportunity, compulsory education

Citation: Aykaç, D. B., Alay, Z., Bahadır, S., Özkan, N. B. & Özdemir, K. (2025). "Taşımali Eğitim Sisteminin Uygulandığı İlk ve Ortaokullarda Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", International QMX Journal, 4(2), 314-323. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Eğitim, her bireyin ihtiyacı olan temel yaşam becerileri ile akademik bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim planlı bir süreçtir ve her ülke vatandaşlarının hayatı boyunca gerek duyacağı bilgi ve deneyime sahip olmasını eğitimle kazandırmayı amaçlar. Eğitim, bireylerin gelişmesini ve toplumun kalkınmasını sağlayan en önemli unsurdur. Toplumların varlıklarını devam ettirebilmeleri eğitim sayesinde olacaktır. Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Eğitim süreci kişinin gelişimini seçilmiş ve kontrollü bir çevre etkisiyle sağlayan toplumsal bir süreçtir. Bir başka ifade ile eğitim fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimin bağlı bulunduğu topluma en uygun şekilde gerçekleştirilmesidir (Öztürk, 2001).

Eğitim tüm insanlar için vazgeçilemez temel bir insan hakkıdır. Eğitimin temel bir insani hak olduğu insan hakları evrensel bildirgesinin 26. maddesinde “Herkes, eğitim hakkına sahiptir” şeklinde belirtilirken ayna zamanda T.C. Anayasasının 42. maddesindeki “Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılmaz” ibareleri ile eğitim hakkı güvence altına alınmıştır.

Eğitim en temel insan haklarından birisi olduğu kadar, diğer insanların haklarının gerçekleşmesinde de vazgeçilmez bir unsurdur. İnsanları güçlendiren bir hak olarak eğitim sayesinde bireyler içinde buldukları topluma uyum sağlamakta, kendilerini yoksulluktan kurtaracak ve topluma katılım sağlayacakları temeli elde etmektedirler (Ataman, 2008).

Zorunlu Eğitim Nedir?

Tanım olarak eğitim, kişinin bilişsel, duyuşsal, bedensel ve sosyal yönlerden bilgi, beceri ve tutumlarını yapılandırması için düzenlenen öğretim-öğrenme sürecidir. Bu süreç kişinin kapasitesini ortaya çıkarmak için tasarlanmış, okul olarak adlandırılan bir ortama planlı, programlı, sistemli ve amaçlı bir şekilde yürütülmektedir. Ülkeler, eğitim sürecinin hedeflerine ulaşabilmek için bireyleri zorunlu bir eğitimden geçirmektedir (Coşkun, 2020).

Ülkemizde Zorunlu Eğitimin Tarihi

Cumhuriyet öncesi zorunlu eğitim II. Mahmut döneminde başlamıştır. Önceleri sadece başkent İstanbul’da zorunlu olan eğitimin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Fransız eğitim sisteminden etkilenmiş olan zorunlu eğitim 3 yıl sürüyordu. Zorunlu eğitimin parasız olduğu bu yıllarda erkek çocuklar da kız çocukları eğitimi zorunlu olarak katılırdı. Daha sonra bu durum Kanuni Esaside de yer almış ve zorunlu eğitim anayasal güvence altına alınmıştır (Ayдын, 2006).

Cumhuriyet ilk yıllarında özellikle köylerde zorunlu eğitimi sağlamak pek mümkün olamasa da 1924 yılında çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimde ciddi düzenlemeler yapılmış, eğitim hakkı yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Eğitimde birliği de sağlayan bu kanundan itibaren zaman zaman zorunlu eğitim süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Her ne kadar çalışmalarda olumlu sonuçlar alınmış olsa da 1997-1998 eğitim-öğretim yılına kadar zorunlu eğitim 5 yıl olarak uygulanmıştır. Zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkaran 4308 sayılı kanunun 16.08.1997 yılında yayınlanmıştır. 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı kanunla birlikte ülkemizde zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Aynı kanunla birlikte 5 yıllık ilköğretim süresi ile 3 yıllık ortaokul süreleri ilk, orta ve lise için 4+4+4 olarak belirlenmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya başlanan bu sistemle birlikte eğitim sistemimizde büyük bir değişikliği sağlamıştır. Daha önce 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim olarak tanımlanan eğitim sistemimiz 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Aynı kanun değişikliğinin yanında MEB tarafından yayınlanan genelge ile okula başlama yaşları da düşürülmüştür. Öncesinde 72 ay olan okula başlama yaşı 66 aylık olanlar için zorunlu 60 aylık olanlar içinse isteği başlı hale getirildi. Okula başlama yaşının bu şekilde düşürülmesi o yıl okula başlayan 1. Sınıfların kalabalık olmasına yol açtı.

Taşınabilir Eğitim

Ülkemizde eğitimin zorunlu olması ve bununla birlikte nüfusun büyük yerleşim yerlerinde yoğunlaşması birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan bireylerin eğitimi yasal olarak okul açılması yeterli sayıda öğrenci bulunmadığı için en yakın merkezde belirlenen

taşıma merkezi okullarda yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan eğitim uygulamasına “taşımali eğitim” denmektedir(MEB, 2019).

Taşımali eğitim sistemi 1989-1990 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde hayata geçmiştir. ilk olarak Kırıkkale ve Kocaeli illerinde pilot uygulama olarak başlamıştır. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin olumlu sonuçlar vermesiyle uygulama yaygınlaştırılmış ve günümüzde 81 ilde uygulanmaktadır. Taşımali eğitimdeki amaç ilk yıllarda zorunlu eğitim çağındaki ilköğretim öğrencilerinin okulun bulunmadığı alanlardan ilkokulların bulunduğu merkezlere taşınarak zorunlu ilkokulun tamamlanmasıydı. Ancak önce 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi ve daha sonrasında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla taşımali eğitim daha da yaygınlaştı. Taşımali eğitimin pilot olarak uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda 305 öğrenci sistemden yararlanırken 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu sayı 810 809’a günümüzde ise 1 buçuk milyonu aştığı bilinmektedir.

Taşımali Eğitim İle Hedeflenen Amaçlar

Milli eğitim bakanlığı taşımali eğitim uygulaması ile hem ekonomik hem de eğitimsel alanda çeşitli hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir(Yeşilyurt, ”vb” 2007).

Taşımali Eğitim Uygulamasının Hedeflenen Ekonomik Amaçları

- 1- Taşınan okulun elektrik, su, ısınma, donatım malzemeleri gideri ve personel giderlerinden tasarruf sağlamak
- 2- Taşımali eğitim kapsamındaki okula yapılan ödenek harcamalarıyla daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlayarak önemli ölçüde tasarruf sağlamak
- 3- Taşınan okula yapılacak geçici görev yolluklarının verilmemesiyle tasarruf sağlamak

Taşımali Eğitim Uygulamasının Hedeflenen Eğitim-Öğretim Amaçları

- 1- Her bölgedeki her öğrencinin okul imkanına ulaşmasını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
- 2- Kızlar başta olmak üzere bütün öğrencilerin daha sonraki kademelere devamını sağlamak
- 3- Uygulama sayesinde dağınık yerlerdeki küçük okulların öğretmen ihtiyacını azaltmak
- 4- Öğrencilerin merkezdeki büyük okulların imkanlarından yararlanmasını sağlayarak daha işlevsel bir eğitim almasını sağlamak.
- 5- Öğrencilerin daha büyük okullarda daha fazla öğrenciyle iletişime girerek sosyalleşmesini arttırmak

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla uygulamaya konulan taşımali eğitim sisteminin pilot uygulaması sırasında genellikle olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Taşımali eğitim sistemiyle taşınan öğrenciler merkezde daha geniş imkanlara sahip okullarda akademik olarak daha başarılı olmuşlardır. Öğrenciler kalabalık okullarda daha fazla arkadaş edindiğinden sosyalleşme açısından önemli aşamalar kaydetmiştir. Taşımali eğitim uygulamasından öğretmenlerin çok memnun olduğu görülmüş olup velilerin bu durumdan memnun olmadıkları da pilot uygulamanın sonuçları arasındadır. Veliler taşımali eğitim ile çocuklarının başka yerlerdeki okullara taşınmasını istememiş veya kendi köylerindeki okulların taşıma merkezli sayılmasını istemişlerdir. Eğitim-öğretim açısından bu olumlu sonuçların elde edildiği pilot uygulamada birleştirilmiş sınıfların kapatılmasıyla ekonomik açıdan daha az kamu kaynağının kullanıldığı görülmüştür. Öğrencilerin fırsat eşitliği açısından da denk hale geldiği bu pilot uygulama sonrasında yetkililer uygulama sonuçlarını yeterince olumlu bulmuş ve uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Taşımali Eğitim Sisteminin Zayıf Yönleri

Pilot uygulama sonuçlarına göre yaygınlaştırılan taşımali eğitim sistemiyle ilgili yapılan literatür araştırmasında birçok olumsuz durumla da karşılaşmıştır. Öğrencilerin taşıma nedeniyle yorgun düştüğü, okul sonrası etkinliklere yolculuk nedeniyle katılmadığı, taşıma kapsamında verilen yemeklerin kalitesiz olduğu, taşımanın yapıldığı araç sayısının yetersiz ve araçların bakımsız olması ile servis şoförlerinin kaba, ilgisiz ve eğitimsiz olmaları genel olarak yapılan literatür taramalarında ortaya

çıkan zayıf yönler olarak görülmektedir. Bunun yanında taşıma merkezi olan okulun yeterli sosyal donatılara sahip olmaması, taşıma kapsamındaki öğrenci velilerinin okula gelmede sorun yaşaması da bazı araştırmalarda ortaya çıkan olumsuzluklar olarak görülmüştür.

Taşımali eğitim sistemiyle ilgili taşıma kapsamındaki okul yöneticilerinin ise daha çok araç ve şoförlerle ilgili yaşanan sorunlara vurgu yaptığı görülmektedir. Araçların yeterli bakıma sahip olmadığı veya şoförlerin eğitim olması ve yemeklerin kalitesiz oluşu gibi durumlardan okul yöneticilerinin rahatsız olduğu literatür taramalarından ortaya çıkmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli tercih edilmiştir. Durum çalışması literatürde farklı isimlerle yer almaktadır. Bu çalışma için yapılan araştırma esnasında karşılaşılan isimler; olay incelemesi, durum çalışması, örnek olay çalışması, örnek olay inceleme yöntemi, vaka çalışması şeklindedir. İngilizce literatürde ise bu araştırma yönteminin karşılığı "Case Study"dir. Bu çalışmada, konusu olan araştırma yöntemi için "durum çalışması" kavramı kullanılmıştır. Durum çalışması sosyal bilimsel araştırma yapmanın çeşitli yollarından biridir. Açıklayıcı durum çalışmaları (explanatory case study) keşfedici (exploratory) ve tanımlayıcı durum çalışmaları tarafından tamamlanır (Yin, 2003: 1).

Evren ve Örneklem

Çalışmamızın evrenini Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde taşımali eğitim sisteminin uygulandığı okullar oluşturmaktadır. Bu okullardan 13 tanesi en çok taşımali öğrencisi bulunan okul olması nedeniyle seçilmiş ve bu okul yöneticileri gönüllü olarak çalışmamıza katılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmamızda veriler görüşme formu ve literatür taraması ile toplanmıştır. . Görüşme; kişilerin duygularının, düşüncelerinin, tutumlarının, tecrübelerinin ve şikayetlerinin anlaşılabilmesi için etkili bir tekniktir (Sevecan ve Çilingiroğlu, 2007). Çalışmaya gönüllü katılan yöneticilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme forum aracılığıyla alınmış olup görüşmeler daha sonrasında Microsoft Word programı aracılığıyla yazıya geçirilmiştir. Katılımcıların cevap vermek istemediği soruyu geçmesi sağlanmış olup katılımcıların isteği ile isimleri belirtilmemiştir.

BULGULAR VE YORUM

Taşımali eğitim kapsamındaki okullarda hangi sorunlarla karşılaşmaktadır?

Çalışmaya gönüllü olarak katılan okul yöneticileri taşımali eğitimle ilgili birçok soruna değinmişlerdir. Yöneticiler özellikle okul servis şoförleriyle ilgili sorunlara dikkat çekmişlerdir. Şoförlerin eğitimsiz olması, servis aracında öğrenci dışında yolcuların da taşınması, öğrencileri okullarına erken bırakıp geç alması, aynı araçla birden çok servis çekmeye çalışmaları ve servis şoförlerinin öğrencileri bir eşya gibi görmeleri okul yöneticilerinin şoförlerle ilgili değindiği temel konulardır. Ayrıca servis araçlarının öğrenci taşımaya uygun olmaması da yine okul yöneticileri tarafından belirtilmiştir.

Okul yöneticileri taşımali eğitim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilerin diğer öğrencilere göre bazı konularda dezavantajlı olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin geldikleri mesafeler nedeniyle okula yorgun geldikleri veya okuldan eve gittiklerinde yolculuk nedeniyle yorgun olduklarını belirtmişlerdir. Bu da öğrencilerin okuldaki sosyal etkinliklere katılım da isteksiz davranmalarına neden olarak gösterilmiştir. Ayrıca öğrencilerin geliş ve gidiş saatlerinin sabit olması nedeniyle okul saatleri dışındaki etkinliklere öğrencilerin katılmadığını okul yöneticileri belirtmiştir.

Taşımali eğitim kapsamında taşınan öğrencilerin ücretsiz yemek hizmetinden yararlanması her ne kadar bu öğrencileri için güzel ve gerekli bir hizmet olsa da diğer öğrencilerin yararlanamaması nedeniyle öğrenciler arasında adaletsizliğe yol açtığı bazı okul yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Taşımali eğitim kapsamında olmayan ve ekonomik olarak zor durumda olan öğrencilerin ücretsiz yemekten faydalanamaması eğitimciler açısından da vicdanen sorun teşkil ettiği okul yöneticilerinin sözlerinden anlaşılmaktadır.

Okul yöneticilerinin birçoğunun ortak fikirde olduğu bir diğer konu da taşımali eğitim uygulamasının okul yöneticileri üzerinde ciddi bir iş yükü getirmesidir. Her sabah okulların açılmasından en az bir saat

önce bir yöneticinin okulda olduğu, her servis aracının tek tek kontrol edildiği ve bu işlemlerin okul çıkışında da tekrarlandığını ifade eden okul yöneticileri bu durumun özellikle az yöneticisi olan okullar için ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilmiştir.

Taşınmalı eğitim kapsamındaki okullarında hangi sorunlarla karşılaştıklarına dair soruya bazı okul yöneticileri şu şekilde cevap vermiştir:

“Okulumuza 17 km uzaklıktan gelen öğrencilerimiz var. Kilometre olarak bakıldığında çok fazla olmadığı düşünülse de yolların kötü ve fazlasıyla virajlı olması nedeniyle yolculuk yorucu geçiyor. Çocuklar okula geldiklerinde ya yorgun oluyorlar ya da kısa sürede yoruluyorlar. Açıkçası bu sistem bizi de yoruyor. Mesaimiz diğer okullar gibi değil. En geç 7:15’ de okulda oluyorum ne olur ne olmaz diye. O saatte okulda olmak içinse 06:00’ da kalkmam gerekiyor. Bu çok insanı bir durum değil ama buna mecburuz. Ayrıca bir de servis şoförleri var. Laf söz anlatmak çok zor servis şoförlerine. Öğrenci dışında yolcu taşımaktan tutun da çocukları çok erken bırakıp yeni servise çıkmaya kadar yapmamaları gereken birçok davranışı yapıyorlar. Sürekli onları takip etmek gerekiyor. Haliyle bu da bizi çok yoruyor (YNT1).”

“ Bence en önemli sorun servis şoförleri. Kesinlikle bu çocukları taşımaları lazım ama başka seçenek yok. Kural tanımıyorlar ve bizi yoruyorlar haliyle. Bir başka önemli sorun da yemek meselesi. Sadece taşınmalı eğitim kapsamında gelen öğrencilere yemek verilmesi doğru değildi. Taşınmalı kapsamında olmayıp da bu yemek hizmetine ihtiyacı olan çok öğrencimiz vardı. Neyse ki bu konuda bakanlığımız bir adım attı ve ücretsiz yemek uygulamasının kapsamını arttırdı(YNT2.)

“ Yıllardır taşınmalı sistemdeki en önemli sorun servis şoförleri. Bu sorunu çözemedik maalesef. Çok eğitimsizler ve öğrencileri adaleti alelade bir yük gibi görüyorlar. Bizim de bütün enerjimiz onları hizaya getirmeye gidiyor. Aslında bu sorunu çözebilsek taşınmalı eğitim sistemindeki sorunların çoğunu çözeriz. Bir de taşınmalı sistemdeki araçların eve gidiş saatinde de sorun var. Derslerin bitiş zili çalar çalmaz taşınmalı eğitimdeki çocuklar gitmek zorunda kalıyor. Haliyle okuldaki ders saatleri dışındaki çalışmalarda taşınmalı öğrenciler bulunamıyor. Bu büyük bir sorun(YNT4).”

“ Bu sistemin hantallığı bizim üzerimizde büyük bir yük. İş yükü bizim açımızdan çok fazla. Servislerin kontrolü, puantajları, servis şoförlerinin ve servis araçlarının denetlenmesi derken bu işler şuanda bizim iş yükümüzün yarısı diyebilirim. Bize gelen araçlar çok dağınık yerlerden geliyor. Daha iyi düzenlenseydi çocuklar o kadar süre yolda kalmazlardı ve bu kadar yorulmamış olurlardı(YNT6).”

“ Servis araçlarının yetersizliği ve servis şoförleri en önemli sorun. Özellikle servis şoförleri neredeyse her gün uğraştırıyor bizi. Öğrenci dışında yolcu taşımalarından tutun da öğrencileri okula çok erken bırakıp yolcu taşımalarına kadar eğitimin içinde olmayacak her şeyi yapıyorlar(YNT7).”

Taşınmalı eğitim kapsamında karşılaşılan sorunların nedenleri nelerdir?

Çalışmaya katılan okul yöneticilerimiz karşılaştıkları sorunların nedenlerine yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Okul yöneticilerinin özellikle servis araçları ve servis şoförlerinin yeterince denetlenmemesinden şikâyetçidir. Bir kısım okul yöneticileri ise denetlene bile ilgili aracın yerinde şoför ve araç bulmanın zor olmasından dolayı ciddi bir yaptırımın yapılamamasına değinmiştir. Bu durumu iyi bilen araç şoförlerinin de daha rahat davrandığı okul yöneticileri tarafından dile getirilmiştir.

Taşınmalı kapsamındaki okulların yöneticileri genel olarak okullarını donanımsal açıdan yetersiz bulmaktadırlar. Okul yöneticilerinin söylemine göre; bazı okulların kütüphanesi ya hiç yok ya da çok yetersiz iken bazı okullarda sosyal faaliyetlerin yapılabileceği bir konferans salonu ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir okul bahçesi bile ya bulunmamakta ya da çok yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlikler nedeniyle öğrenciler sosyal ve sportif açıdan kendilerini yetiştirememektedir. Ayrıca taşınmalı kapsamındaki gelen öğrencilerin gelişi ve gidiş saatlerinin okul giriş ve çıkış saatiyle sınırlı olması nedeniyle bu öğrencilerin ders dışı eğitim çalışmalarına katılmaları mümkün olamamaktadır.

Okullarda yöneticileri rahatsız eden konulardan biri de ücretsiz yemek uygulamasındaki yetersizliktir. Son düzenlemeyle ücretsiz yemek uygulamasından yararlanan öğrencilerin sayısının artırılmasıyla sorun kısmen çözülmüş olsa da okuldaki tüm öğrencilerin ücretsiz yemekten yararlanamaması öğrenciler arasında adaletsizliğe yol açmaktadır.

Taşınmalı sistemde belirlenen okullara uzak mesafelerden öğrencilerin taşınması nedeniyle çocukların çok erken kalkması ve eve geç gitmesi gerektiği bazı okul yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Yolculuğun bu denli uzun ve yorucu olması nedeniyle çocukların yorgun bir şekilde geldiği bu nedenle de yeterince çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerine kendilerini veremedikleri ilgili okul yöneticileri tarafından belirtilmiştir. Taşınmalı sistemde komisyonun belirlediği okullara nerelerden öğrenci taşınacağına doğru planlanmaması nedeniyle bazı mahallelerdeki çocukların çok daha uzak mesafedeki okullara gitmek zorunda kaldığı da okul yöneticileri tarafından belirtilmiştir.

Okul yöneticilerinin taşınmalı eğitim sisteminde karşılaşılan sorunların nedenlerine ilişkin soruya okul yöneticileri şu şekilde cevap vermiştir:

“ Okul servis ve araçlarını yeterince denetlenmiyor. Denetlendiğinde ise yaptırımlar yeterince ağır uygulanmıyor bana göre. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar çünkü. Ayrıca komisyonun taşınmalı okul ve güzergahını belirlerken yeterince hassas davranmadığını düşünüyorum. Bizim okulumuzdan daha yakında okul var bazı mahallelerden gelen çocuklar için. Bu çocukların için o okul belirlenmiş olsaydı öğrencilerin yorgun bir yolculuk geçirmesini engelleyebilirdik(YNT1).”

“ Denetimsizlik ön önemli sorun. Servis şoförlerinin öğrenci taşımadan önce ve taşırken sık sık habersiz denetlenmemesi şoförlerden kaynaklanan sorunların birinci nedeni. Ancak gördüğüm kadarıyla o şoför servis çekmese yerine servisi verebileceğimiz bir alternatif de yok. Bu çok yaygın bir durum ve servislerden kaynaklanan sorunların temel nedeni(YNT2).”

“ Servis şoförleriyle ilgili sıkıntıların temel nedeni o mahalle ya da köyde servis çekecek başka bir şoförün olmaması. Bizim ilçemizde olduğu gibi küçük ilçelerde bu sıkıntı hep var maalesef. Bunun yanında taşınmalı sistemdeki iş yoğunluğu da biz yöneticileri bu sistemdeki sıkıntılarla uğraşmakta yavaş davranmaya itiyor. Zaten yeterince yoğun bir iş yükümüz vardı. Üstüne bir de bu yorucu ve sorunlu bir yükünün gelmesi bazı sorunları çözmemizi zorlaştırıyor(YNT3).”

“Servis saatlerinin sadece okul giriş ve çıkış saatleriyle sınırlı olması doğru değil. Ders saatleri dışındaki sosyal etkinliklere ne zaman katılacak bu çocuklar? Taşınmalı ve diğer öğrenciler arasında ciddi bir fark yaratıyor bu durum? En azından bir saat daha geç gitse bu çocuklar ve o arada da diğer arkadaşlarıyla birlikte sosyal ve sportif faaliyetlerde yer alsalar çok daha doğru olur. Diğer sorun ise servis şoförleri. Ne yapmak gerektiğiyle alakalı açıkçası bir ümitsizliğim var. Bence taşınmalı eğitim sistemindeki en önemli sorun onlar(YNT4).”

“ Sistem bizim üzerimizde gereksiz bir iş yoğunluğuna neden oluyor. Gereksiz ve işlevsiz işler yüzünden enerjimiz boşa harcanıyor. Bundan dolayı gereksiz yere gerilip duruyoruz. Öğrencilerin nerelerden hangi okullara taşınacağını belirleyen komisyon da tam olarak doğru bir planlama yapamıyor. Aslında bölgeyi iyi bilseler daha sağlıklı bir planlamayla öğrenciler kendilerine daha yakın okullara taşınabilirdi(YNT6).”

“ En önemli sorunumuzun kaynağı, bu coğrafyada servis çekecek yeterince araç ve şoför bulunamaması. Aynı insanların genelde bu işleri yapması ve yeterince sağlıklı denetlenemeyen şoförlerin yarattığı sorunlar. Bu insanların eğitimsiz olmaları da bu şoförlerden kaynaklı sorunların temel nedenlerinden(YNT7).”

“ Servis şoförleri taşınmalı eğitim sistemindeki sorunların temel kaynağı diyebilirim. Eğitimsiz olmaları ve denetimsizlik birçok soruna neden oluyor. Ayrıca öğrenciler çok uzak yerlerden taşınıyor. Daha doğru bir planlamayla daha uygun okul olduğu halde bize getiriliyor çocuklar. Haliyle bu da öğrencilerin gereksiz yere fazladan yolculuk yapmasına neden oluyor(YNT8).”

“ Çocukların uzak yerlerden gelmeleri onların yorgun olmasına ve kendilerini derslerine yeterince verememelerine neden oluyor. Diğer öğrencilere göre daha başarısız olmalarının en önemli nedeni bu yorgunluk. Aslında daha uzak bölgelerdeki öğrenciler için uygun okullar olmalı. Şoförler de önemli bir sorun. Yeterince denetlenmiyor olmaları onların disiplinsiz olmalarındaki en önemli neden(YNT10).”

Taşımali eğitim kapsamında karşılaşılan sorunlara yöneticilerin çözüm önerileri

Okul yöneticileri taşımali eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin çeşitli fikirler sunmuşlardır. Bunlardan en dikkat çeken taşımali eğitim sisteminin tümüyle kaldırılarak yerine yeni bir sistem önermeleridir. Bu öneriyi getiren okul yöneticilerinin taşımali eğitim sisteminin kendilerine ciddi bir iş yükünü getirdiğini ifade ettikleri anlaşılmaktadır.

Okul yöneticilerinin büyük bir kısmı araç şoförleriyle ilgili sorunun etkin bir denetleme ve yaptırımla çözülebileceğini düşünmektedir. Bazı okul müdürleri de araç şoförlerinin taşımali sistemle alakalı düzenli eğitimler alması gerektiğini, böylece taşımali eğitim sistemine uyum gösterebileceklerini ifade etmişlerdir. Tüm bu eğitim ve denetimlere gelişme kaydedilemeyen araç şoförlerinin taşımali sistemden çıkarılma da dahil bazı sert idari yaptırımlar görebilmeleri gerektiği okul yöneticileri tarafından önerilmiştir.

Taşımali eğitim sistemi kapsamında bulunan okulların donanımsal olarak geliştirilmesi gerektiği ilgili okul yöneticileri tarafından söylenmiştir. Ayrıca taşımali öğrencilerin sosyal etkinliklere katılabilmesi için servis saatlerinin özellikle de çıkış saatinin esnetilmesi gerektiği okul yöneticileri tarafından çözüm olarak sunulmuştur. Birçok okul yöneticisi tarafından kısmen çözüldüğü konusunda hemfikir oldukları konu ise ücretsiz yemek uygulamasıdır. Taşımali öğrencilerin yanında diğer öğrencilerin bir kısmının da bu hizmetten yararlanabilmesini doğru bulan okul yöneticileri kapsamın daha da genişletilerek bütün öğrencileri kapsaması gerektiğini ifade edilmiştir.

Taşımali eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlara okul yöneticilerinin getirdiği çözümlere yönelik sorulan soruya verilen cevapların bazıları şu şekildedir:

“ okul servis araçları ve servis şoförleri için etkin bir denetim gerekmektedir. Sık sık ve zamansız yapılan denetimlerle servis şoförlerinin disipline edilmesi gerekiyor. Tabi sadece denetim yetmez. Eksikleri görülen araç şoförlerini ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Gerekirse hiç tereddüt edilmeden servis çekmemesi sağlanmalıdır. Servis güzergahlarının ve hangi mahallelerin hangi okullara taşınacağını belirlemede daha dikkatli davranılması gerekiyor. Gerekirse komisyonda ilgili bölgeyi çok iyi bilen kişiler olmalı ki hatalı işler yaparak öğrencilerin daha uzak mesafelere gitmeleri engellenmelidir(YNT).”

“ Servislerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Tabi denetlemenin sonunda gereken cezalar tereddüt etmeden verilmeli. Gerektiği durumlarda araç ve şoförü değiştirilebilmeli. Bu iş şoförler için ciddi bir kazanç kapısı. Eğer işini kaybetme tehlikesi olursa, her zaman yaptıkları olumsuzluklardan o zaman vazgeçebilirler(YNT2).”

“ Taşımali eğitim sistemi bence artık yürümüyor. Bu sistemle olmuyor. Tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi yerine bir şey getirmeden kaldırmak öğrencilere ciddi zarar verir. Bence taşımali servisler için devletin verdiği para öğrenci başına ve öğrencinin geldiği gün kadar öğrenci velisine ödenmeli. Veli şoförünü kendi ayarlamalı, parasını kendi ödemeli. Üstelik öğrencinin geldiği gün başına ödeme yapıldığı için okula devamsızlık yapılması da azalır (YNT3).”

“ Taşımali sistemdeki geliş ve gidiş saatleri yeniden düzenlenmeli. Özellikle okul çıkış saati esnetilebilmeli. Öğrencilerin okul saati dışındaki etkinliklere katılımı bu şekilde sağlanabilir. Öğrenciler arasındaki bu eğitimsel adaletsizliği bu şekilde giderebiliriz. Ayrımcı şoförler ve araçlar da sürekli olarak denetlenirse bence şoförler bu kadar rahat davranamaz diye düşünüyorum(YNT4).”

“ Taşımali eğitim sisteminin tümüyle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de ilkokullarda bu iş çok zor. O yaştaki çocukların her gün saatlerce yol gitmesi doğru değil. En azından çocukların gideceği mesafe kısaltılmalı. Günde 15 dakikayı geçmemeli bu yaş düzeyinde. Bir tane bile öğrenci olsa o mahalledeki kapanmış okul açılmalı diye düşünüyorum. Öğrenciyi taşımaktansa öğretmeni oraya taşımak daha doğru olur. Öğrencinin taşınmasına harcanan para öğretmene verilsin. Böylece bir çok sorunu çözeriz(YNT5).”

“Taşımali eğitim sistemi tümüyle uygulamadan kaldırılmalı. Tabi taşınan öğrenciler de öylece kaderine de terk edilmemeli. Her öğrencinin mahallesinde kapanmış bir okul var zaten. O yapılar tamir edilerek tekrar açılmalı. Birkaç öğrencinin olduğu mahallelerde yapılmalı en azından. Ya da öğrenciler en fazla yan mahalleye taşınmalı. Çocuklar yaşı itibarıyla yorucu yolculuklar yaparak okula gelmemeli diye

düşünüyorum. Sınırlı sayıda taşıma gerekeceğinden haliyle daha iyi servis araçları ve daha uygun şoförler çalıştırılabilir. Böylece taşımali sistemin en önemli sorunu olan şoförden kaynaklanan problemleri de çözeriz. Ya da en azından taşımali eğitimin olduğu okullara bir yönetici normu verilmeli. Sadece bu işlere bakan bir kişi olursa iş yoğunluğumuzu azaltır ve taşımali eğitim de dahil bütün işler daha doğru ilerler(YNT6).”

“ Şoförlere yönelik yaptırımlar arttırılmalı. Denetimler sık ve zamansız yapılmalı. Görülen eksik ve hatalara yönelik cezalar da sert olmalı. Sonuçta çocuklar taşınıyor. Taşımali sistemin ödenekleri arttırılmalı. Daha cazip olursa bu işi yapacak şoför sayısı artar. Bu durumda uygun olmayan şoförlerin yerine yenileri çok daha rahat bulunabilir(YNT7).”

“ Daha iyi bir planlama ve yaptırımları yüksek denetim gerekiyor. Öğrencilerin en az süreyle taşınmaları esas alınmalı komisyon tarafından ama bu her zaman böyle olmuyor nedense. Bence bunun nedeni plansızlık ve özensizlik. Çocukların yaşı da göz önüne alındığında, minimum yolculuk süresini esas alacak planlama yapılmasının önemi daha da artıyor. Bu aynı zamanda taşıma maliyetlerine de olumlu yansır. Servis şoförleriyle ilgili de denetimler arttırılmalı ve kurallara uymayan şoförlerin yerine gerekirse bölge dışından şoför ve araç getirilmeli. İşini kaybedebilecek olan şoförler daha az soruna neden olur. Taşımali eğitimin olduğu okulların ciddi bir kısmında teknik anlamda iyileştirmelerin yapılması da gerekiyor. Kütüphanelerdeki kitap sayısı arttırılmalı, okulların basketbol, futbol gibi olanlarının yenilenmesi, etkinlik sınıflarının yapılması gibi iyileştirmeler yapılmalı ki öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği olanlar okullarda olsun(YNT8).”

“ Taşımali eğitimle ilgili benim çok bir şikayetim yok. Servis şoförlerim aynı zamanda velim genelde. Ya çocuğunu ya da akrabasını taşıyor. Yalnız diğer okul müdürü arkadaşlardan da duyduğum kararıyla şoförlerle ilgili sorunlar var ama yeterince denetim olsa bence bu sorunlar olmaz. Kurallara uymayan şoförlere önce uyarı sonra sistemden çıkarabilesek bu tarz şikayetler azalır diye düşünüyorum(YNT9).”

“ Köylerde öğrenci sayısı nedeniyle kapanmış okulların bir kısmı açılmalı bence. Özellikle ilçemizin kırsal kesimlerinin bir bölgesinde hiç açık okul yok. Hepsinin 2 ile 6 arasında öğrencisi var aslında açık olsalar. Hepsini açmak doğru olmaz belki ama en asından birkaçına en yakın noktadaki okullar açılrsa daha güzel olur. Bu bölgelerdeki çocukların gidebileceği daha yakın bir okul olur. Şoförlerle ilgili ise denetim şart. Tabi denetimlerle birlikte cezalar da ağır olmalı. Ciddi paralar kazanıyorlar. Sonunda servis çekemeyecekleri bir yaptırım olsa bu disiplinsizliklere devam etmezler. Ayrıca taşımali okulların fiziki yapılarında iyileştirmeler de yapılmalı. Mesela benim okulumdaki kütüphane çok yetersiz. Bir spor salonu bizim için lüks ama en azından bahçede spor yapılabilecek alanlar yapılabilir. Çocukların gösteri yapabileceği, programların izlenebileceği küçük de olsa bir konferans salonu olmalı her okulun(YNT10).”

“ Benim açımdan en önemli sorun yemektir ama bu kısmen de olsa çözüldü. Artık çok daha fazla öğrencim yararlanıyor bu yemek uygulamasından ama bu tam anlamıyla yeterli değil. Tüm ilk ve ortaokullarda yemek hizmeti bütün öğrencileri kapsayacak şekilde olmalı. Yakın zamanda yemek hizmetinin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Araç şoförleriyle ilgili ise yapılması gereken daha sene başında doğru kişilerin seçilmesi olmalı. Düzenli habersiz denetimler yapılmasıyla birlikte etkili cezalar da verilirse şoförler açısından da bir sorun kalacağını düşünmüyorum(YNT13).”

Sonuç

Taşımali eğitim birçok gelişmiş ülkede özellikle de kırsal alanlarda uygulanmaktadır. Ülkemizde de özellikle zorunlu eğitimin önce 8 yıla sonra da 12 yıla çıkarılmasıyla uygulamanın kapsamı genişletilmiş ve zamanla taşımali eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bir milyonu aşmıştır. Taşımali eğitim sistemiyle öğrencilerin fırsat eşitliğine sahip olması sağlanmıştır.

Yapılan çeşitli araştırmalarda taşımali öğrencilerin özellikle de birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerde ders başarısını arttırdığı, öğrencilerin sosyalleşmesini sağladığı, kapanan okullar nedeniyle ekonomik anlamda tasarrufların sağlandığı sonucuna varılmıştır.

Araştırmamızda Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde taşımali eğitim kapsamında en fazla öğrencisi bulunan 13 ilkokul ve ortaokul seçilmiş çalışmaya gönüllü katılan okul yöneticileriyle yapılan görüşme formları neticesinde konuyla ilgili yapılan araştırmalara benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu benzer sonuçların yanında araştırmamızdaki okul yöneticileri en önemli sorunun araç şoförleri ve servis

araçlarından kaynaklandığı konusunda fikir birliğini varmışlardır. Okul yöneticilerinin bir kısmı taşımali eğitimin doğru planlanmamasından dolayı öğrencilerin olması gerekenden daha fazla yolculuk yaptığını belirlemiştir. Bu sonuçların yanında okul yöneticileri taşımali yemeklerin okulun tamamına verilmemesi, taşımali kapsamındaki okullarda fiziksel yetersizliklerin olması, taşımali saatlerinin esnek olmaması ve taşımali eğitimin okullara gereğinden fazla iş yükü getirmesi sonuçlarına ulaşmıştır.

Tartışma

Çalışmamıza gönüllü olarak katılan okul yöneticileri taşımali eğitimle ilgili daha önce yapılan araştırmalarda belirtilen benzer sorunlara, sorunların nedenlerine ve çözüm önerilerine değinmiştir. Bu sonuçların yanında çalışmamıza katılan okul müdürlerinin bir kısmı taşımali eğitimin artık uygulanamayacak kadar hantal hale geldiğini ve okul yöneticilerine ciddi bir iş yükü getirdiğini ifade etmişlerdir. Bu sonuç benzer çalışmalarda karşılaşılmamış bir sonuç olması nedeniyle önemlidir.

Çalışmamıza katılan okul yöneticilerinin tamamı taşımali servis şoförlerinin ciddi sorun teşkil ettiği konusunda hem fikir olmuşlardır. Okul yöneticilerine göre servis şoförleri eğitimsiz ve kabadır. Yeterince denetlenip cezai işleme maruz kalmadıkları içinde bu şekilde davranmaya devam etmektedir.

Öneriler

Çalışmamıza katılan okul yöneticileri taşımali eğitimde karşılaşılan sorunlara ilişkin aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:

- 1- Servis araçları ve şoförleriyle ilgili sık sık ve habersiz denetimler yapılmalı, bu denetimler sonucunda ortaya çıkan usulsüzlüklere gereken ağır cezalar verilmelidir.
- 2- Servis şoförleri eğitim-öğretim başlamadan önce titizlikle seçilmelidir. Dönem içerisinde gerekli durumlarda yerine başka şoförler getirilebilmelidir.
- 3- Kırsal alanlarda uzun mesafelerden taşınan öğrenciler için daha yakın mahallelerde kapanan okullardan bazıları eğitim-öğretime tekrar açılmalı ve bu öğrenciler buralara taşınmalıdır. Böylece daha kısa mesafede bir taşıma işlemi yapılacağı için hem taşıma maliyeti azalacak hem de öğrenciler için taşıma işlemi daha az yorucu olacaktır.
- 4- Çalışmaya katılan okul yöneticilerinin bir kısmına göre taşımali eğitim tümüyle kaldırılmalıdır. Yerine velilere öğrencinin geldiği her gün için ücret ödenmesi yoluyla taşıma yükünün veliye verilmesi ya da bazı yerlerdeki okulların açılarak taşıma mesafesinin ve iş yoğunluğunun azaltılması gerekmektedir.
- 5- Ücretsiz yemek uygulaması bütün okullarda tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve böylece yemek hizmeti almayan öğrenci kalmamalıdır.
- 6- Servislerin eve gidiş saatleri esnetilerek öğrencilerin ders dışı eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır.
- 7- Taşıma kapsamındaki okulların teknik donanımları iyileştirilmelidir. Öğrencilerin yararlanabileceği kütüphanelerdeki kitaplar sayısı zenginleştirilmeli, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılmalıdır. Her okulun bir konferans salonu olmalı ve öğrencilerin en azından okul bahçesinde voleybol, basketbol gibi sporları yapabileceği alanlar olmalıdır.
- 8- Taşımalı eğitim kapsamındaki okullara sadece taşımali eğitimden sorumlu bir müdür yardımcısı normu verilerek okulların üzerindeki iş yoğunluğunu azaltılmasının sağlanmalıdır.
- 9- Öğrencilerin taşınacağı okulların ve güzergahlarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun daha titiz bir çalışma yaparak daha doğru bir planlama yapması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Ataman, H. (2008). Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi. İzmir: İnsan Hakları Gündemi Derneği
- Aydın, M. (2006). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu.
- Coşkun, M. (2020). Ülkelerin Zorunlu Eğitim Süreçlerine ve Pısa Başarılarına İlişkin Bir Karşılaştırma.Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama

- Erginer, A. (2009). Avrupa Birliđi eđitim sistemleri-Türk eđitim sistemiyle karřılařtırmalar. Ankara: Pegem A.
- Eurydice (2018). National specificities of the education system. https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/germany_en sayfasından eriřilmiřtir.
- Kaya, İ. (2010). Tařımalı Eđitimin Yönetimi ve Sorunları: Adıyaman İli Örneđi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1-19
- Milli Eđitim Bakanlıđı, (1961). 222 sayılı İlköđretim ve Eđitim Kanunu. <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf> sayfasından eriřilmiřtir.
- Milli Eđitim Bakanlıđı, (1973). 1739 sayılı Milli Eđitim Temel Kanunu. <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.1739.pdf> sayfasından eriřilmiřtir.
- Öztürk, H. (2001). Belçika'da ve Türkiye'de Zorunlu Eđitim. Nobel Dađıtım: Ankara
- Sevencan, F. ve Çilingirođlu, N. (2007). Sađlık alanındaki arařtırmalarda kullanılan niteliksel veri toplama yöntemleri. Toplum Hekimliđi Bülteni, 26(1), 1-6. Eriřim adresi: http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2007/sayi_1/baslik1.pdf
- řahin, D. (2020). Eđitimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: AB Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: Çankırı
- Üstün, A. Bayar, A. Keskin M. (2020). Tařımalı Eđitim Uygulamalarında Öđrencilerin Karřılařtıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Mecitözü Örneđi. International Social Sciences Studies Journal
- Üzümcü, M. Çetinkaya, M. (2021). Tařımalı Eđitim Üzerine Yapılan Çalıřmaların İncelenmesi. Siirt Eđitim Dergisi: Siirt
- Yangın, E. (1991). Tařımalı İlköđretim Uygulaması. Milli Eđitim Dergisi, Sayı: 107.
- Yeřilyurt, M. Orak, S. Tozlu, N. Uçak, A, Sezer, D. (2007). İlköđretimde Tařımalı Eđitim Arařtırması Van İl Merkezi Örneđi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
- Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (3. Baskı). London: Sage Publications
- Yıldırım, A. ve řimřek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi